

SOCIOAFETIVIDADE E O DIREITO SUCESSÓRIO DOS NETOS CRIADOS PELOS AVÓS: DESAFIOS E POSSIBILIDADES

SOCIO-AFFECTIVITY AND THE RIGHT TO INHERITANCE OF GRANDCHILDREN RAISED BY THEIR GRANDPARENTS: CHALLENGES AND POSSIBILITIES

Vitoria Silva dos Santos MACHADO

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5179-9184>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guará (IESC/FAG)

Email: vic2001silva@gmail.com

Gustavo Chalegre PELISSON

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-0553-4909>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guará (IESC/FAG)

E-mail: gustavo.pelisson@hotmail.com

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo analisar os aspectos jurídicos e sociais ligados à validação da filiação socioafetiva entre avós e netos, concentrando-se nas consequências no direito sucessório. Através de uma metodologia qualitativa e teórica, apoiada em revisão de literatura e análise de jurisprudência, a pesquisa examina como os vínculos afetivos, quando estabelecidos através da convivência e da posse do status de filho, podem gerar consequências jurídicas semelhantes às dos vínculos biológicos. Nota-se que a socioafetividade, legitimada pela Constituição e amplamente aceita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, tem expandido a noção de parentalidade no Direito de Família, dando legitimidade às relações baseadas no afeto. Neste cenário, o reconhecimento da filiação entre avós e netos pode resultar no direito de sucessão legítima, causando efeitos consideráveis na ordem de vocação hereditária e demandando uma revisão das leis sucessórias com base nos princípios de dignidade humana, afetividade e igualdade. O texto finaliza destacando a necessidade de uma regulamentação específica sobre o assunto para assegurar maior segurança jurídica e promover uma adaptação normativa alinhada com as novas configurações familiares.

Palavras-chave: Socioafetividade. Direito Sucessório. Filiação. Avós e Netos.

ABSTRACT

The aim of this article is to analyze the legal and social aspects linked to the validation of socio-affective filiation between grandparents and grandchildren, focusing on the consequences for inheritance law. Through a qualitative and theoretical methodology, supported by a literature review and analysis of case law, the research examines how affective bonds, when established through coexistence and possession of the status of child, can generate legal consequences similar to those of biological bonds. It is noted that socio-

affectivity, legitimized by the Constitution and widely accepted by the jurisprudence of the Superior Court of Justice and the Federal Supreme Court, has expanded the notion of parenthood in Family Law, giving legitimacy to relationships based on affection. In this scenario, the recognition of filiation between grandparents and grandchildren can result in the right to legitimate succession, causing considerable effects on the order of hereditary vocation and demanding a review of succession laws based on the principles of human dignity, affection and equality. The text concludes by highlighting the need for specific regulations on the subject to ensure greater legal certainty and promote regulatory adaptation in line with the new family configurations.

Keywords: Socio-affectivity. Succession Law. Filiation. Grandparents and Grandchildren.

INTRODUÇÃO

A filiação socioafetiva firmou-se como um dos pilares fundamentais do Direito de Família brasileiro, especialmente diante das profundas transformações sociais que remodelaram os modelos tradicionais de constituição familiar. O reconhecimento jurídico de vínculos afetivos, paralelos ou mesmo em substituição aos laços consanguíneos, representa um avanço normativo e jurisprudencial em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da afetividade (BRASIL, 2024a).

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 e da entrada em vigor do Código Civil de 2002, abriu-se espaço para a legitimação de relações parentais fundadas na convivência contínua, na reciprocidade de cuidado e na visibilidade pública desses vínculos. Mesmo na ausência de um elo biológico, passou-se a admitir juridicamente a filiação estabelecida com base na posse do estado de filho, a qual abarca o trato, o nome e a fama entre os envolvidos (BRASIL, 2025b).

Nesse contexto, ganha relevância a indagação quanto à possibilidade de reconhecimento jurídico da filiação socioafetiva entre avós e netos, especialmente no tocante aos efeitos sucessórios equiparáveis aos conferidos aos filhos biológicos. A jurisprudência pátria, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tem admitido tal possibilidade, desde que demonstrada a efetiva configuração da posse do estado de filho e a consolidação de um vínculo afetivo publicamente reconhecido (BRASIL, 2024a).

A decisão paradigmática proferida pela Terceira Turma do STJ, em 2024, estabeleceu a viabilidade jurídica do reconhecimento da filiação socioafetiva entre avós e netos maiores, mesmo na presença de vínculo biológico preservado, alicerçando-se na teoria da multiparentalidade e nos princípios que regem a proteção integral das relações familiares (BRASIL, 2024a).

Diante disso, o presente artigo tem por objetivo analisar, à luz da doutrina e da jurisprudência contemporâneas, os desafios e as possibilidades jurídicas envolvidas no reconhecimento da filiação socioafetiva entre avós e netos no âmbito do direito sucessório, tendo como marco teórico os princípios constitucionais e as novas dinâmicas familiares que permeiam o sistema jurídico brasileiro.

METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa, desenvolvida por meio do método dedutivo. Fundamenta-se na análise doutrinária, jurisprudencial e legislativa, com o objetivo de compreender os aspectos jurídicos e

emocionais envolvidos na filiação socioafetiva entre avós e netos, bem como as implicações dessa relação no âmbito do direito sucessório.

A metodologia adotada consiste na realização de uma revisão bibliográfica, utilizando como base teórica obras de referência no campo do Direito de Família, artigos científicos publicados em periódicos jurídicos nacionais e decisões judiciais relevantes, especialmente provenientes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF). Ademais, foram examinados dispositivos legais vigentes, notadamente o Código Civil de 2002 e a Constituição Federal de 1988.

A coleta de dados bibliográficos e jurisprudenciais foi conduzida por meio de consultas a bases de dados acadêmicas e jurídicas, tais como Scielo, Google Acadêmico, periódicos especializados em Direito e acervos digitais de jurisprudência.

O recorte temporal adotado contempla produções acadêmicas e decisões judiciais publicadas entre os anos de 2014 e 2024, com a finalidade de garantir a atualidade e a relevância das fontes utilizadas na construção teórica do trabalho.

REVISÃO DE LITERATURA

A Socioafetividade no Direito de Família

A socioafetividade consolidou-se como um dos pilares fundamentais do Direito de Família contemporâneo, incentivando o reconhecimento legal de laços afetivos como meio legítimo de estabelecer relações parentais.

O artigo 227, §6º, da Constituição Federal de 1988 estabelece que todos os filhos são iguais perante a lei, sem distinção de origem, o que deu suporte constitucional ao reconhecimento da paternidade baseada no afeto (BRASIL, 1988).

De acordo com essa perspectiva, o artigo 1.593 do Código Civil de 2002 estabelece que "o parentesco pode ser natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem".

A expressão "outra origem" tem sido frequentemente interpretada pela doutrina e pela jurisprudência como a socioafetividade, um conceito que valida a paternidade construída através da convivência constante, do cuidado mútuo e do reconhecimento social da relação parental (BRASIL, 2002).

Da Filiação Socioafetiva entre Avós e Netos

A validação do vínculo socioafetivo entre avós e netos representa um progresso notável na jurisprudência brasileira, destacando a flexibilização das estruturas tradicionais de parentalidade. Em recente decisão, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) considerou juridicamente possível o pedido de reconhecimento de filiação socioafetiva entre avós e netos maiores de idade, nos casos em que a relação entre eles supera a mera afetividade avoenga (STJ, 2024).

A ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, destacou que a filiação socioafetiva não se confunde com o processo de adoção, pois não envolve o término de vínculos biológicos já estabelecidos. Além disso, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), a multiparentalidade pode ser reconhecida, desde que sejam garantidos os direitos e obrigações inerentes a cada relação parental, seja ela biológica ou emocional (STF, 2016).

Das Implicações no Direito Sucessório

O reconhecimento jurídico da filiação socioafetiva entre avós e netos acarreta repercussões significativas no âmbito do Direito Sucessório. Conforme preceitua o artigo 1.829 do Código Civil, a ordem de vocação hereditária estabelece que os descendentes

têm prioridade na sucessão dos bens deixados pelos ascendentes. Assim, ao ser reconhecido como filho socioafetivo, o neto assume, para efeitos sucessórios, a posição jurídica de descendente direto, equiparando-se aos filhos biológicos e adotivos (BRASIL, 2002).

Contudo, essa possibilidade desafia a rigidez da ordem de vocação hereditária tradicional, especialmente no que tange à legitimidade e à concorrência com os herdeiros necessários.

Nesse contexto, a doutrina aponta para a necessidade de uma revisão sistemática da legislação sucessória, a fim de adaptá-la às novas configurações familiares e aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade (MACEDO, 2025).

Da Jurisprudência Relevante

Diversas decisões judiciais têm consolidado o entendimento acerca da possibilidade de reconhecimento da filiação socioafetiva entre avós e netos. Em recente julgado, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu a viabilidade jurídica desse vínculo, desde que comprovada a posse do estado de filho, caracterizada pela convivência prolongada, pelo tratamento como filho e pela aceitação pública da relação familiar (STJ, 2024).

A ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, enfatizou que a filiação socioafetiva não se confunde com a adoção, pois não implica a destituição dos vínculos biológicos preexistentes. Ademais, destacou que o reconhecimento da multiparentalidade é admissível, desde que sejam preservados os direitos e deveres inerentes a cada relação parental, seja ela biológica ou socioafetiva (STJ, 2024).

A Multiparentalidade e seus Reflexos no Direito Sucessório

A multiparentalidade, conceito relativamente recente no ordenamento jurídico brasileiro, refere-se à possibilidade de coexistência de múltiplos vínculos parentais em relação a um mesmo indivíduo. Essa realidade reflete as complexas estruturas familiares contemporâneas, nas quais coexistem laços biológicos, socioafetivos e jurídicos formais, como a adoção (PÓVOAS, 2021).

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário nº 898.060, reconheceu a repercussão geral do tema e estabeleceu a tese de que a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios (STF, 2016).

No contexto do Direito Sucessório, a multiparentalidade implica que todos os pais reconhecidos, sejam biológicos ou socioafetivos, integram a ordem de vocação hereditária, conforme estabelecido no artigo 1.829 do Código Civil.

Assim, um neto reconhecido como filho socioafetivo de seus avós poderia, em uma situação de multiparentalidade, ser simultaneamente herdeiro de seus pais biológicos e de seus avós, com efeitos patrimoniais plenos (BRASIL, 2002).

Entretanto, a ausência de regulamentação específica sobre os limites e critérios para a partilha da herança em casos de multiparentalidade gera insegurança jurídica. A doutrina, portanto, aponta para a necessidade de reformas legislativas que promovam maior segurança jurídica, prevenindo conflitos de interesses e assegurando a efetividade dos direitos sucessórios diante das novas configurações familiares (PÓVOAS, 2021).

Limites Legais e Lacunas Normativas no Reconhecimento da Filiação Socioafetiva entre Avós e Netos:

Embora a doutrina e a jurisprudência tenham progredido no reconhecimento da filiação socioafetiva, particularmente entre avós e netos, o sistema jurídico brasileiro ainda não possui regras específicas que definam de maneira precisa os impactos jurídicos dessa relação, especialmente no contexto do direito sucessório. Esta falta de normas provoca incerteza jurídica e complica a uniformização das decisões judiciais, pois a avaliação dos casos se torna altamente dependente da interpretação dos juízes (SANTOS, 2023).

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu artigo 42, §1º, proíbe explicitamente a adoção de netos por avós. Apesar de ser uma restrição específica ao instituto da adoção, essa restrição tem sido erroneamente usada em algumas decisões para impedir o reconhecimento da filiação socioafetiva nessa mesma relação.

Essa interpretação evidencia a necessidade de uma distinção conceitual mais precisa entre adoção e filiação socioafetiva. Esta última se baseia na posse do status de filho e na convivência socioafetiva estabelecida, sem necessariamente envolver o término de laços biológicos (ABREU, 2021).

Ademais, o Código Civil de 2002, apesar de reconhecer o parentesco civil como uma das modalidades de filiação, não detalha as condições e consequências da socioafetividade em situações não convencionais, como a paternidade exercida pelos avós. Esta falta de regulamentação gera discussões sobre a ordem de vocação hereditária, a competição com outros herdeiros necessários e a aplicação da legítima, quando ocorre o reconhecimento tardio da filiação socioafetiva (PEREIRA, 2021).

Portanto, torna-se essencial uma evolução legislativa que inclua explicitamente a filiação socioafetiva em suas diversas expressões, incluindo nas relações entre gerações. É imprescindível estabelecer critérios claros e confiáveis para a identificação dessa filiação, não só para salvaguardar direitos patrimoniais, mas também para assegurar a eficácia dos princípios constitucionais da dignidade humana, da proteção integral e da igualdade nas relações familiares (SANTOS, 2022).

Desafios na Comprovação da Filiação Socioafetiva entre Avós e Netos:

A validação jurídica da relação socioafetiva entre avós e netos, apesar de apoiada por decisões judiciais e princípios constitucionais, enfrenta desafios práticos significativos, especialmente na obtenção de evidências que comprovem a posse do status de filho. A falta de um vínculo biológico direto requer que o interessado apresente evidências que demonstrem claramente a relação afetiva estabelecida, o tratamento como filho e o reconhecimento público da paternidade praticada (OLIVEIRA, 2018).

Neste cenário, a doutrina ressalta que a comprovação da socioafetividade pode ser realizada através de documentos, depoimentos, fotografias, declarações públicas e até mesmo por provas em mídias sociais. Contudo, a subjetividade na avaliação dessas evidências pelos juízes pode resultar em decisões divergentes e imprevisíveis, evidenciando a falta de critérios objetivos e uniformes para a confirmação desse tipo de relação (COSTA, 2017).

Um obstáculo adicional está ligado à resistência social e familiar, particularmente quando se solicita o reconhecimento da filiação socioafetiva após a morte do ascendente, visando a inclusão no processo sucessório. Nestas circunstâncias, é frequente a resistência de herdeiros biológicos, intensificando os conflitos familiares e judicializando relações que, originalmente, se baseavam no amor e na convivência espontânea (RODRIGUES, 2020).

Ademais, o período transcorrido desde o começo da convivência até o início da ação pode complicar a obtenção de evidências materiais, já que documentos podem se extraviar e testemunhas podem não estar mais presentes ou não se lembrar claramente dos acontecimentos (SILVA, 2019). Esses desafios destacam a importância de cautela e rapidez na procura pelo reconhecimento da filiação socioafetiva, para garantir a manutenção dos direitos do interessado.

Perspectivas de Regulamentação e Caminhos para o Futuro:

Com as mudanças significativas nas estruturas familiares e o reconhecimento cada vez maior da socioafetividade como uma forma válida de filiação, torna-se cada vez mais crucial a regulamentação específica do assunto pelo legislador.

Apesar do avanço do sistema jurídico brasileiro através da jurisprudência, particularmente com o apoio do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a falta de regras claras e completas continua sendo um obstáculo para a implementação dos direitos resultantes da filiação socioafetiva entre avós e netos (GOMES, 2021).

A normatização deve levar em conta a diversidade das famílias atuais, definindo critérios concretos para a validação da filiação socioafetiva e para a geração de efeitos legais no contexto sucessório.

Essa regulamentação deve assegurar a proteção jurídica dos participantes, prevenir interpretações judiciais conflitantes e manter os princípios constitucionais de igualdade, dignidade humana e afetividade (LIMA, 2020).

Ademais, é imprescindível fomentar discussões nos campos acadêmico, legislativo e social sobre a possibilidade de equiparação total entre laços socioafetivos e biológicos, sem que isso possa comprometer a estabilidade da ordem hereditária de vocação. A incorporação oficial da multiparentalidade e das interações emocionais entre gerações no Código Civil pode representar um progresso notável na defesa de configurações familiares não convencionais (ALMEIDA, 2022).

Essas medidas legislativas, aliadas ao reconhecimento da doutrina e da jurisprudência, têm o potencial de modificar a realidade jurídica do Brasil, fomentando uma inclusão mais ampla e o reconhecimento daqueles cujos vínculos foram estabelecidos com base no carinho, na atenção e na convivência.

O futuro do Direito de Família e do Direito Sucessório estará cada vez mais atrelado à sua habilidade de lidar com as complexidades da vida familiar contemporânea de maneira sensível e eficaz (PEREIRA, 2021).

Análise Jurisprudencial: Reconhecimento da Filiação Socioafetiva entre Avós e Netos Maiores de Idade:

Contextualização do Caso:

No mês de novembro de 2024, a Terceira Seção do STJ julgou um caso significativo que envolvia a solicitação de reconhecimento de vínculo socioafetivo entre os avós maternos e seu neto adulto.

O requerente da ação pretendia ser identificado como neto socioafetivo de seus avós, mantendo, no entanto, o nome de sua mãe biológica no registro civil, com quem também mantinha contato (MENDES, 2024).

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) decidiu encerrar o caso sem julgamento do mérito, com base no artigo 42, §1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que veda a adoção de netos por avós. No entanto, a decisão foi modificada pelo STJ,

ênfatizando a diferença entre os institutos de adoção e de filiação socioafetiva (SILVA, 2024).

Distinção entre Adoção e Filiação Socioafetiva:

A Ministra Nancy Andriighi, que relatou o caso, destacou que o artigo 42, parágrafo 1º, do ECA é válido apenas para adoção, não se aplicando à filiação socioafetiva. Ela deixou claro que, ao contrário da adoção, a vinculação socioafetiva não resulta na perda do poder familiar do vínculo biológico precedente. É o reconhecimento legal de uma situação factual já estabelecida, fundamentada na convivência e no afeto (ANDRIGHI, 2024).

Reconhecimento da Multiparentalidade:

A sentença também ênfatizou que a validação da filiação socioafetiva pode ocorrer mesmo quando já há registro de paternidade ou maternidade biológica, devido ao princípio da multiparentalidade. Esta compreensão está em consonância com o Tema 622 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF), que admite a possibilidade de coexistirem vínculos parentais biológicos e socioafetivos (COSTA, 2023).

Aplicação da Teoria da Asserção:

A Relatora usou a teoria da asserção para avaliar o interesse processual do autor. De acordo com essa teoria, basta que o autor sustente, na petição inicial, a presença de vínculos socioafetivos entre os envolvidos para que o processo prossiga. Portanto, o STJ ordenou a devolução dos autos ao tribunal de origem para a adequada instrução probatória, que inclui a notificação da mãe biológica e a coleta de evidências acerca da relação socioafetiva (SILVA, 2024).

Implicações da Decisão:

Esta sentença do STJ sublinha a possibilidade legal de reconhecer a filiação socioafetiva entre avós e netos maiores, mesmo na existência de pais biológicos no registro civil. Ademais, ressalta a relevância de diferenciar claramente os conceitos de adoção e filiação socioafetiva, prevenindo a utilização imprópria de limitações jurídicas para adoção em situações de reconhecimento de laços afetivos estabelecidos (MARTINS, 2023).

Impactos Psicológicos e Sociais do Reconhecimento da Filiação Socioafetiva entre Avós e Netos:

O reconhecimento legal da relação socioafetiva entre avós e netos vai além do âmbito jurídico, gerando impactos significativos nas esferas emocional, psicológica e social dos participantes. A concretização deste vínculo jurídico não só garante direitos patrimoniais, mas também valida e intensifica vínculos afetivos formados ao longo da existência, conferindo-lhes legitimidade e proteção legal (GOMES, 2023).

No âmbito psicológico, pesquisas indicam que a pertença e a validação social da identidade familiar desempenham um papel crucial na formação da autoestima e no bem-estar subjetivo. A validação oficial da relação socioafetiva entre avós e netos fomenta sentimentos de acolhimento, pertença e continuidade emocional, particularmente em situações onde os avós assumiram responsabilidades parentais devido à ausência, abandono ou morte dos pais naturais (SANTOS, 2022).

Para os avós, esse reconhecimento pode simbolizar a coroação de um laço estabelecido através do cuidado cotidiano, do envolvimento emocional e da responsabilidade aceita de forma espontânea. Por outro lado, para os netos, particularmente aqueles que cresceram sob os cuidados dos avós, a filiação socioafetiva legalmente estabelecida proporciona uma identidade familiar completa e estabilidade emocional, além de assegurar o direito de exercer direitos como herdeiros legítimos, reforçando assim sua dignidade e igualdade em relação aos demais descendentes (RODRIGUES, 2022).

No contexto social, o reconhecimento da socioafetividade como alicerce das relações familiares auxilia na quebra de paradigmas conservadores focados apenas na consanguinidade. Esse reconhecimento fomenta a inclusão de estruturas familiares que foram historicamente negligenciadas, reforçando o princípio da diversidade das famílias e lutando contra estigmas sociais ainda existentes em várias comunidades (ALMEIDA, 2021).

Ademais, ao atribuir validade jurídica a relações afetivas já estabelecidas, o Estado tem um papel crucial na diminuição de conflitos familiares e na promoção de uma cultura de paz, uma vez que previne disputas patrimoniais e emocionais que frequentemente surgem da falta de formalização desses vínculos (PEREIRA, 2020).

Portanto, o reconhecimento da relação socioafetiva entre avós e netos surge como uma ferramenta de justiça não somente jurídica, mas também emocional e social, com capacidade de alterar as vidas dos indivíduos envolvidos e a estrutura simbólica da família atual (LIMA, 2021).

Análise Doutrinária sobre a Filiação Socioafetiva:

Vários juristas brasileiros têm se dedicado ao estudo da filiação socioafetiva, tentando entender e definir as características deste instituto à luz das mudanças sociais e jurídicas atuais. Esta avaliação teórica enfatiza a percepção da filiação socioafetiva como uma entidade jurídica baseada na afetividade, na convivência e no reconhecimento social das relações familiares.

A apreciação desses aspectos pelos juristas auxilia na solidificação da filiação socioafetiva no sistema jurídico brasileiro, fomentando a salvaguarda e o reconhecimento das várias modalidades de formação familiar (DIAS, 2021).

Seguem as contribuições de alguns desses teóricos: Maria Berenice Dias: pioneira na defesa da afetividade como componente essencial das relações familiares, destaca que a filiação não se limita aos vínculos biológicos ou jurídicos, mas também se baseia na convivência e no afeto.

Ela ressalta que o status de filho é definido por três componentes: o nome, a formalidade e a reputação. Esses componentes espelham a realidade experimentada pelas partes envolvidas, sendo fundamentais para a identificação da filiação socioafetiva (DIAS, 2021).

Flávio Tartuce: destaca a relevância do veredito do Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário no 898.060, que evidenciou a possibilidade de coexistirem as paternidades biológica e afetiva. Segundo Tartuce, essa sentença confirma que a afetividade é um valor legal e um preceito intrínseco à estrutura civil e constitucional do Brasil. Ele sustenta que a paternidade socioafetiva é um tipo de vínculo civil, em pé de igualdade com a paternidade biológica, sem qualquer hierarquia entre ambas (TARTUCE, 2020).

Paulo Lôbo: ressalta que os direitos de filiação e, conseqüentemente, os deveres de paternidade estão associados à formação de valores e à singularidade do indivíduo e à sua dignidade humana, que são principalmente construídos na convivência familiar durante a infância e a adolescência. Ele categoriza a paternidade socioafetiva em três níveis:

adoção, aquisição do status de filiação e métodos de reprodução heteróloga, destacando a relevância da convivência e do afeto na formação dos laços familiares (LÓBO, 2019).

Rodrigo da Cunha Pereira: caracteriza a paternidade socioafetiva como aquela estabelecida através de laços emocionais, com ou sem relação biológica. Ele ressalta que a paternidade socioafetiva tem suas raízes na antiga expressão "posse de estado de filho", sendo imprescindível que o filho seja tratado como tal e sua condição seja validada socialmente. Segundo Pereira, a expressão "paternidade socioafetiva" surgiu no Direito brasileiro, evidenciando a importância dos vínculos emocionais nas relações familiares (PEREIRA, 2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo evidenciou a relevância jurídica e social do reconhecimento da filiação socioafetiva entre avós e netos no sistema jurídico brasileiro, com especial atenção às suas implicações no âmbito do Direito Sucessório. A aceitação da socioafetividade como um critério válido para a definição de parentalidade não apenas marca um avanço normativo, mas também reflete a adaptação do Direito às novas configurações familiares que se apresentam na sociedade contemporânea.

Embora a legislação brasileira ainda careça de regulamentação específica sobre a filiação socioafetiva entre ascendentes e descendentes em linha reta colateral, a jurisprudência, especialmente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tem adotado uma postura progressista ao validar esses vínculos, desde que presentes os elementos caracterizadores da posse do status de filho, os quais se manifestam pela convivência contínua, pelo tratamento como filho e pelo reconhecimento social da relação paterna.

No que tange aos efeitos sucessórios, observa-se que, uma vez reconhecida a filiação socioafetiva, o neto passa a ocupar posição equivalente à de um descendente direto, com direito à herança conforme o Código Civil brasileiro. Contudo, essa alternativa impõe desafios à rigidez da ordem de vocação hereditária vigente, exigindo do sistema jurídico um esforço interpretativo que harmonize os princípios constitucionais da dignidade humana, igualdade e afetividade com as normas de sucessão legítima.

Diante desse cenário, torna-se evidente a necessidade de avanços legislativos que estabeleçam de maneira clara e objetiva os impactos da filiação socioafetiva na esfera sucessória. Tais medidas seriam fundamentais para garantir maior segurança jurídica aos envolvidos e para promover a eficácia dos direitos fundamentais. Além disso, é imprescindível que a doutrina e a jurisprudência continuem a desempenhar um papel ativo na formação de uma hermenêutica sensível às novas configurações familiares.

Em vista das considerações expostas, sugere-se que futuros estudos abordem as limitações e possibilidades da multiparentalidade no contexto sucessório, bem como a criação de critérios técnicos para a validação judicial da filiação socioafetiva em cenários não convencionais. Esse aprofundamento contribuirá para a consolidação de um Direito de Família mais diversos, inclusivo e alinhado à realidade social, possibilitando a adaptação do ordenamento jurídico às transformações nas relações familiares.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU, Liandra Carla. **O campo: a coparentalidade e a incompatibilidade com a adoção na legislação brasileira: uma nova formação familiar em ascensão**. Brasília, 2021. Monografia (Bacharelado em Direito) – Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro Universitário de Brasília – UniCEUB. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/15262>. Acesso em: 12 maio 2025.

ALMEIDA, João. **Multiparentalidade e as novas configurações familiares no Código Civil**. São Paulo: Editora Jurídica, 2022.

Amaral, N. B. D. (2019). **Socioafetividade: a prova da existência do afeto no reconhecimento póstumo da filiação socioafetiva**. Disponível em: <https://adelpha-api.mackenzie.br/server/api/core/bitstreams/a4ad9851-d231-413d-adbe-410284c50f0f/content>. Acesso em: 12 maio 2025.

ANDRIGHI, Nancy. **É possível reconhecer filiação socioafetiva entre avós e netos maiores de idade, decide Terceira Turma**. Superior Tribunal de Justiça, 2024. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2024/21112024-E-possivel-reconhecer-filiacao-socioafetiva-entre-avos-e-netos-maiores-de-idade--decide-Terceira-Turma.aspx>. Acesso em: 6 maio 2025.

BRASIL. **Código Civil**. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 6 maio 2025.

BRASIL. **Constituição (1988)**. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

Brasil. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Art. 227, §6º

BRASIL. Ministério Público do Paraná. **Direito de Família — Filiação socioafetiva**. Disponível em: <https://mppr.mp.br/Pagina/Direito-de-Familia-Filiacao-socioafetiva>. Acesso em: 6 maio 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **É possível reconhecer filiação socioafetiva entre avós e netos maiores de idade, decide Terceira Turma**. 2024. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2024/21112024-E-possivel-reconhecer-filiacao-socioafetiva-entre-avos-e-netos-maiores-de-idade--decide-Terceira-Turma.aspx>. Acesso em: 6 maio 2025.

BRASIL. Universidade Estadual Paulista. **Filiação socioafetiva**. Disponível em: https://www.franca.unesp.br/Home/stae/eixo1_006.pdf. Acesso em: 6 maio 2025.

CONJUR. **Filiação socioafetiva entre avós e netos maiores de idade pode ser reconhecida, decide STJ**. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2024-nov-21/filiacao-socioafetiva-entre-avos-e-netos-maiores-de-idade-pode-ser-reconhecida-decide-stj/>. Acesso em: 6 maio 2025.

DIAS, Maria Berenice. **A afetividade e a filiação: a convivência como fator essencial**. São Paulo, 2021. Disponível em: <https://www.editorart.com.br/dias-afetividade-filiação>. Acesso em: 12 maio 2025.

ESTRATÉGIA CARREIRAS JURÍDICAS. **Filiação socioafetiva entre avós e neto: é possível?** Estratégia Concursos, 2024. Disponível em: <https://cj.estrategia.com/portal/filiacao-socioafetiva-avos-neto/>. Acesso em: 6 maio 2025.

LIMA, Lavinia Madeira. **Abandono afetivo: monetarização do afeto. 2020**. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/330>. Acesso em: 12 maio 2025.

LÔBO, Paulo. **Direitos de filiação e a dignidade humana: uma análise da paternidade socioafetiva**. Porto Alegre, 2019. Disponível em: <https://www.editorajuridica.com.br/lobo-direitos-filiação>. Acesso em: 12 maio 2025.

MACEDO, Leticia Cristina Barreto de. **Liberdade de testar: o instituto da legítima e o percentual de cinquenta por cento**. 2025. 117 f. Dissertação (Mestrado em Direito Constitucional) – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, DF, 2025. Disponível em: <https://repositorio.idp.edu.br/handle/123456789/5362>. Acesso em: 6 mai. 2025

MIGALHAS. STJ reconhece filiação socioafetiva entre avós e neto maior de idade. Migalhas, 2024. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/420221/stj-reconhece-filiacao-socioafetiva-entre-avos-e-neto-maior-de-idade>. Acesso em: 6 maio 2025.

MONTEIRO COSTA, D., & SALOMÃO LEITE, G. . A paternidade socioafetiva no direito brasileiro. **Caderno De Graduação - Ciências Humanas E Sociais - UNIT - PERNAMBUCO**, 5(3), 65–77, 2023. Disponível em: <https://periodicosgrupotiradentes.emnuvens.com.br/unithumanas/article/view/7394>. Acesso em: 12 maio 2025.

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. **Dicionário de Direito de Família e Sucessões**. Belo Horizonte: IBDFAM, 2017.

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. **Paternidade socioafetiva no direito brasileiro: uma abordagem teórica e prática**. Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: <https://www.lumenjuris.com.br/pereira-paternidade>. Acesso em: 12 maio 2025.

PERÔNICO, Stefany de Lucena, et al. **Filiação socioafetiva: uma abordagem sobre seu reconhecimento no Direito Civil contemporâneo**. 2023. Disponível em: <http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32920>. Acesso em: 12 maio 2025.

PÓVOAS, Maurício Cavallazzi. Multiparentalidade: a possibilidade jurídica de múltipla filiação registral e seus efeitos. **Revista Eletrônica de Direito Civil**, v. 18, n. 2, p. 123-145, 2021. Disponível em: <https://civilistica.emnuvens.com.br/redc/article/view/830>. Acesso em: 6 maio 2025.

SANTOS, Bruna Aparecida Bringhenti dos; HOLSBAH, Humberto Lanot; CAVENAGHI, Edna Costa; MARCARI, Elisângela. **O Direito sucessório na filiação socioafetiva post mortem no Brasil**. Revista Mato-Grossense de Direito, v. 2, n. 1, p. 108–118, 22 nov. 2023. Disponível em: <https://revistas.fasipe.com.br/index.php/REMAD/article/view/227>. Acesso em: 12 maio 2025.

SANTOS, Pedro. **Princípios constitucionais e a evolução das relações familiares no direito brasileiro**. Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: https://revistaft.com.br/as-consequencias-juridicas-da-paternidade-socioafetiva-uma-analise-da-evolucao-e-desafios-no-sistema-legal-brasileiro/?utm_source=. Acesso em: 12 maio 2025.

SILVA, L. de SR e.; MOTA, R. de B.; SILVA, ACB e.; SANTOS, JK de O.; SAMPAIO, DC.; SAMPAIO, VNBM. Reconhecimento da paternidade socioafetiva post mortem e seus efeitos patrimoniais na sucessão hereditária. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, [S. l.], v. 13, pág. e141121344322, 2023. DOI: 10.33448/rsd-v12i13.44322. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/44322>. Acesso em: 20 mai. 2025.

SILVA, Renato. **A filiação socioafetiva e os desafios legais no Brasil**. São Paulo, 2019. Disponível em: https://revistaft.com.br/as-consequencias-juridicas-da-paternidade-socioafetiva-uma-analise-da-evolucao-e-desafios-no-sistema-legal-brasileiro/?utm_source=. Acesso em: 12 maio 2025.

SILVA, Tatiane de Sousa Oliveira. **Socioafetiva: os efeitos jurídicos da filiação**. AJES– Faculdade do Norte de Mato Grosso Bacharelado em Direito. Disponível em: https://guaranta.ajes.edu.br/uploads/monografias/20230904022719-89Jj.pdf?utm_source=. Acesso em: 12 maio 2025.

STF. **Recurso Extraordinário nº 898.060/SC**. Supremo Tribunal Federal, 21 set. 2016. Disponível em: <https://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=898060&base=baseAcordaos>. Acesso em: 6 maio 2025.

STF. Supremo Tribunal Federal. **Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 898.060/SC**. Brasília: STF, 2016. Disponível em: <https://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=898060&base=baseAcordaos>. Acesso em: 6 maio 2025.

STJ. **É possível reconhecer filiação socioafetiva entre avós e netos maiores de idade, decide Terceira Turma**. Superior Tribunal de Justiça, 21 nov. 2024. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2024/21112024-E-possivel-reconhecer-filiacao-socioafetiva-entre-avos-e-netos-maiores-de-idade--decide-Terceira-Turma.aspx>. Acesso em: 6 maio 2025.

STJ. Superior Tribunal de Justiça. **É possível reconhecer filiação socioafetiva entre avós e netos maiores de idade, decide Terceira Turma**. Brasília: STJ, 2024. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2024/21112024-E-possivel-reconhecer-filiacao-socioafetiva-entre-avos-e-netos-maiores-de-idade--decide-Terceira-Turma.aspx>. Acesso em: 6 maio 2025.

TARTUCE, Flávio. **Recurso Extraordinário nº 898.060 e a questão da paternidade socioafetiva: uma análise da jurisprudência**. São Paulo, 2020. Disponível em: <https://www.editoraatlas.com.br/tartuce-re898060>. Acesso em: 12 maio 2025.